

MODUL VI AKADÉMIA TOOLS4CAP

PODPORA INOVÁCIÍ V SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKE PROSTREDNÍCTVOM PRÍBEHOV POUŽÍVATEĽOV: INTEROPERABILITA A SPRÁVA ÚDAJOV

Správa o najdôležitejších aspektoch

Úvod

Jedným z prvkov potrebných na dosiahnutie atraktívneho a konkurencieschopného poľnohospodárskeho sektora, ktorý podporuje ciele v oblasti životného prostredia a udržateľnosti, je potreba vytvárať verejné politiky založené na presnosti údajov. Zjednodušenie, modernizácia, nákladová efektívnosť a zodpovednosť sú základnými zložkami na zabezpečenie súladu s existujúcimi postupmi Európskej komisie, ako aj s využívaním úložísk údajov, predpismi o zdieľaní údajov a riadením údajov pre súčasné alebo nové programové obdobia SPP.

Tento kontext však vyžaduje neustálu inováciu. Na európskej úrovni sa vyvíjajú rôzne iniciatívy na posilnenie úlohy údajov a ich správy pri implementácii SPP, čím sa uľahčuje rozhodovanie založené na dôkazoch.

ORGANIZÁTOR:

5. NOVEMBER 2025

ONLINE

28 ÚČASTNÍKOV z 15 KRAJÍN

(Verejné orgány, riadiace orgány, výskumní pracovníci, inovátori a iné zainteresované strany z poľnohospodárskeho sektora)

PREZENTÁCIE A ZÁZNAM [TU](#)

Ak sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu zobrazíte prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Hlavné body modulu

Táto správa sa zameriava na šiesty modul akadémie Tools4CAP, ktorú vedie Európska asociácia pre inovácie v miestnom rozvoji (AEIDL) a ktorá sa konala 5. novembra 2025, čím sa uzavrela tretia séria venovaná technickým protokolom a metodickým usmerneniam v tomto roku. Tento modul je výsledkom práce organizácií NEUROPUBLIC, ABACO a ITACyL, ktorá je podrobne opísaná v technickom dokumente na vysokej úrovni Metodické usmernenia a technické protokoly o integrácii údajov.

Počas zasadnutia boli ponúknuté praktické metodické usmernenia, ktoré presiahli vysvetlenie „čo“ týchto protokolov a prezentáciu digitálnych nástrojov **s využitím prístupu založeného na príbehoch používateľov s cieľom preklenúť priepasť medzi politikou na vysokej úrovni a účinnou implementáciou**. Tento prístup účinne prekladá technické a vedecké zistenia do praktických usmernení, ktoré môžu členské štáty prijať alebo prispôbiť, čím pomáha tvorcom politik, riadiacim orgánom SPP a zainteresovaným stranám v poľnohospodárstve:

- Zlepšiť monitorovanie SP SPP využívaním údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov a krajiny.
- Zlepšiť overovanie súladu a monitorovanie výkonnosti pomocou pokročilých zdrojov údajov (napr. FSDN).
- Podporiť environmentálne a udržateľné ciele, vrátane ochrany biodiverzity, riadenia zdravia pôdy a zníženia používania pesticídov, ktoré sú v súlade s cieľmi Zeleného dohovoru.

Ako sa však tieto pokroky premietajú do praxe a ako môžeme ilustrovať výsledky prísnej kontroly informácií v reálnych scenároch? Na ilustráciu tohto prechodu táto správa obsahuje tri praktické príklady príbehov používateľov, ktoré boli prezentované počas modulu ako metodická aplikácia a ktoré boli vyňaté z prípadových štúdií vypracovaných v Španielsku, Taliansku a Grécku v rámci projektu Tools4CAP, čím sa demonštruje potenciál implementácie týchto nástrojov v praxi.

Tento modul je súčasťou akadémie Tools4CAP, ktorej cieľom je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie sa s cieľom vyvinúť atraktívny a prispôbený vzdelávací program, ktorý bude spĺňať potreby konečných používateľov. Tools4CAP, koordinovaný spoločnosťou ECORYS, je projekt zaradený do programu Horizont, do ktorého je zapojených 21 partnerských organizácií z 18 krajín EÚ s vynikajúcimi odbornými znalosťami v oblasti ekonomických, environmentálnych, klimatických a sociálnych otázok, nových zdrojov údajov a monitorovacích technológií, ako aj v oblasti zapájania zainteresovaných strán, údajov a ukazovateľov týkajúcich sa sociálnych, environmentálnych a starostlivosti o zdravie zvierat v kontexte poľnohospodárskeho a vidieckeho rozvoja.

Vytvorenie technických základov: požiadavky na monitorovanie krajiny

Christian Schingo

ABACO Group

Na dosiahnutie politických cieľov a posilnenie úlohy údajov a ich správy pri implementácii SPP je potrebné **vytvoriť jasný, prepojený technický základ na vypracovanie protokolov a metodických usmernení pre tvorbu politík založených na dôkazoch**. V úvode **Christian Schingo (ABACO)** predstavil tri hlavné piliere a kľúčové poznatky získané z tohto procesu týkajúceho sa integrovaných údajov a digitálnych nástrojov.

Pilier 1: interoperabilita a súlad s právnymi predpismi

Účinné monitorovanie krajiny je v podstate závislé od **spoľahlivej interoperability**. To znamená, že dôraz je kladený na potrebu štandardizovanej výmeny údajov a harmonizovanej priestorovej infraštruktúry vo všetkých členských štátoch. Systém musí zabezpečiť plný právny súlad so zavedenými európskymi rámcami, vrátane [všeobecného nariadenia o ochrane údajov](#) (GDPR), [zákona o správe údajov](#) a [smernice INSPIRE](#). Stanovenie týchto požiadaviek zaručuje, že údaje môžu byť vymieňané a využívané zákonným spôsobom a bez problémov.

Získané skúsenosti: Interoperabilita medzi štatistickými a administratívnymi databázami sa zdá byť zriedkavá, ale ak sa dosiahne, výrazne znižuje zaťaženie spojené so zberom údajov. Na druhej strane, keď sa údaje získané v poľnohospodárskom podniku používajú mimo neho, vznikajú problémy so zdieľaním údajov, ako je ochrana súkromia a vlastníctvo (GDPR), zatiaľ čo hlavnými problémami pri integrácii údajov mimo poľnohospodárskeho podniku sa stávajú otázky prístupnosti a nedostatok štandardných dátových modelov.

Pilier 2: úloha siete údajov o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov (FSDN)

[Sieť údajov o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov \(FSDN\)](#), predstavuje významný krok k dosiahnutiu harmonizovaných, vysoko kvalitných údajov o udržateľnosti na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ktorých ústrednou úlohou je **zlepšiť monitorovanie cieľov udržateľnosti SPP poskytovaním podrobných a porovnateľných údajov potrebných na hodnotenie výkonnosti a úpravu politík**. Bez týchto štandardizovaných informácií zo základnej úrovne zostáva komplexné hodnotenie udržateľnosti náročnou úlohou.

Získané skúsenosti: Nové technológie získavania údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú integrované do bežnej prevádzky poľnohospodárskych podnikov, by sa mohli široko využívať na monitorovanie a hodnotenie CSP. Sociálno-ekonomické aspekty SPP však naďalej zostávajú najnáročnejšie na hodnotenie pomocou súčasných technológií na úrovni poľnohospodárskych podnikov.

Pilier 3: integrované údaje na úrovni poľnohospodárskych podnikov a krajiny

Účinnosť monitorovacieho nástroja závisí od **úspešnej integrácie údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov a krajiny**. Tento prístup vyžaduje zlúčenie veľmi rôznorodých zdrojov údajov, vrátane informácií z informačných systémov riadenia poľnohospodárskych podnikov (FMIS), údajov zhromaždených prostredníctvom senzorov internetu vecí (IoT), snímok z pozorovania Zeme (EO) (konkrétne z programu Copernicus), administratívnych systémov a rôznych národných a európskych súborov údajov. Iba prostredníctvom tejto komplexnej integrácie môžu tvorcovia politík dosiahnuť potrebný priestorový a časový pohľad na rozhodovanie založené na dôkazoch.

Získané skúsenosti: Spojenie rôznych zdrojov údajov je nevyhnutné, pretože účinne kompenzuje obmedzenia a medzery vlastné jednotlivým technologickým aplikáciám. Iba prostredníctvom tejto komplexnej integrácie môžu tvorcovia politík dosiahnuť potrebný priestorový a časový pohľad na rozhodovanie založené na dôkazoch.

Porozumenie a implementácia príbehov používateľov: výzvy v oblasti interoperability a iniciatívy v oblasti správy údajov

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Predtým, ako predstavíme príbehy používateľov, je dôležité pochopiť, že úlohy politiky SPP zahrnuté v tomto module a cieľ jej technických protokolov spočívajú v **hodnotení vplyvu intervencií strategického plánu SPP a v pomoci pri navrhovaní (alebo prepracovaní) budúcich intervencií** pre nasledujúce programové obdobie.

Na to, aby sa to podarilo, je potrebné viac než len údaje na úrovni poľnohospodárskych podnikov a širšie zdroje, ako

sú napríklad údaje v [rámci monitorovania krajiny](#). Aby bolo možné poskytnúť užitočné informácie, je potrebné všetky tieto informácie **kombinovať s údajmi hlásenými prostredníctvom administratívnych databáz**, čo si vyžaduje pokročilé metódy a modely analýzy údajov. V tejto súvislosti môžu digitálne nástroje poskytnúť cennú podporu pre ex ante analýzu pri navrhovaní strategického plánu SPP, najmä pri stanovovaní intervencií a cieľov.

Rámec pre návrh a monitorovanie SPP

Aby bolo možné v tomto kontexte koherentne uplatňovať prístup založený na príbehoch používateľov, je potrebné objasniť dva hlavné pojmy.

Prvým je **interoperabilita**, ktorá sa týka technickej schopnosti rôznych informačných systémov alebo komponentov automaticky spolupracovať a vymieňať si údaje v štandardizovaných formátoch. Funguje ako spoločný digitálny jazyk, ktorý umožňuje systémom – od platformy [pozorovania Zeme \(EO\)](#), a senzorov na farmách až po administratívne databázy, ako je [integrovateľný systém správy a kontroly](#) alebo [sieť údajov o udržateľnosti fariem](#) – efektívne komunikovať a integrovať údaje, porozumieť si navzájom a spolupracovať. Tým **sa zabráni izolácii údajov v samostatných systémoch alebo „siloch“** a vytvoria sa technické protokoly potrebné na efektívne zlučenie a analýzu rôznych typov údajov.

Napriek tejto nevyhnutnosti čelí dosiahnutie plnej interoperability **významným výzvam na štyroch hlavných úrovniach**:

- 1. Technická zložitosť:** systémy sa líšia v technológiách, formátoch a rozhraniach, čo sťažuje integráciu v reálnom čase.
- 2. Syntaktická interoperabilita:** zvyčajne súvisí s formátmi a kódovaním údajov (napr. XML, JSON a RDF).
- 3. Sémantická nejednoznačnosť:** pojmy ako „farma“ alebo „využívanie pôdy“ môžu mať v rôznych databázach alebo členských štátoch odlišný význam, čo ovplyvňuje spoľahlivosť politik.
- 4. Správa a právne bremená:** pre prekonanie výziev súvisiacich s vlastníctvom údajov, prístupovými

právami a prísnyim dodržiavaním predpisov – najmä v rámci GDPR – je potrebné zabezpečiť bezpečné a legálne zdieľanie údajov medzi organizáciami.

Zabezpečenie výmeny údajov si vyžaduje prísne dodržiavanie regulačných rámcov EÚ, ako sú [smernica INSPIRE](#) a [smernica o otvorených údajoch](#), ako aj dodržiavanie zásad FAIR: vyhľadateľnosť, prístupnosť, interoperabilita a opätovná použiteľnosť.

Po druhé, je potrebný technický, ale napriek tomu vysoko kvalitný nástroj, **Unified Modelling Language (UML)**, ktorý je štandardizovaným vizuálnym jazykom používaným na reprezentáciu štruktúry a správania softvérových systémov. V kontexte nástrojov na monitorovanie SPP pomáha UML prekladať zložité interakcie systémov do intuitívnych diagramov, ktoré objasňujú, ako rôzni aktéri (napr. poľnohospodári, poskytovatelia FMIS, hodnotitelia politik) a komponenty (napr. databázy, API) vymieňajú informácie v priebehu času.

Predchádzajúce programové obdobia SPP odhalili pretrvávajúce výzvy, ako je nedostatok vhodných zdrojov údajov, neprístupné alebo príliš agregované údaje a obmedzenia kombinovania súborov údajov.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Postupný tok diagramu sekvencie UML

Konkrétne sa diagramy sekvencií UML používajú na ilustráciu operačného toku užívateľských príbehov – krátkych, cieľovo orientovaných naratív, ktoré zachytávajú potreby konečných užívateľov, ako sú riadiace orgány SPP alebo platobné agentúry. Tieto diagramy podporujú počiatočné fázy návrhu systému tým, že spájajú technické požiadavky s cieľmi politiky a zabezpečujú, aby digitálne nástroje boli v súlade s cieľmi strategického plánu SPP a regulačnými rámcami.

Používateľské príbehy: definovanie potreby

Metodický prístup v tomto module a v tejto správe spočíva v príbehoch používateľov, **ktorých cieľom je preklenúť priepasť medzi politickými cieľmi a technickými riešeniami**. Sú definované štruktúrovaným a naratívnym spôsobom, ktorý **opisuje konkrétnu potrebu, výzvu alebo požadované riešenie z pohľadu konečného používateľa**. V tomto prípade to môže byť poľnohospodár, tvorca politik alebo technický operátor.

Príbehy používateľov majú štandardný formát: „**Ako [používateľ] chcem [cieľ], aby som mohol [dôvod/prínos]**“ a plnia dve dôležité funkcie. Prvou je **ilustrovať, ako sa údaje a digitálne nástroje budú používať v reálnom scenári poľnohospodárstva alebo politiky**, a druhou je **preložiť otázky politiky na vysokej úrovni do realizovateľných, merateľných funkčných požiadaviek** pre vývojárov softvéru a technické tímy.

Ako vytvoríme príbeh používateľa? Príbeh používateľa musí byť stručný a musí koncovému používateľovi poskytovať tri základné informácie, pričom slúži ako most medzi politickými cieľmi a technickou implementáciou.

1. Identifikujte používateľa a určite, „**komu**“ bude nástroj alebo funkcia „služiť“. Malo by to byť konkrétna skupina zainteresovaných strán súvisiaca s SPP, napríklad riadiaci orgán, platobná agentúra alebo analytik environmentálnej politiky.
2. Definujte cieľ a upresnite akciu, ktorú musí používateľ vykonať. Toto je „**čo**“ a musí byť merateľné a priamo súvisieť s intervenciou, údajmi alebo digitálnym nástrojom SPP.
3. Nakoniec uveďte prínos a vysvetlite hodnotu alebo výsledok dosiahnutia cieľa. To je „**prečo**“ a spája technickú funkciu s celkovými cieľmi strategického plánu SPP.

V projekte Tools4CAP táto metodika viedla k vytvoreniu [siedmich podrobných príbehov používateľov](#), z ktorých každý slúži ako protokol o tom, ako integrované nástroje budú reagovať na kľúčové politické otázky v strategických plánoch SPP. Tieto príbehy sa strategicky zameriavajú na environmentálne a udržateľné rozmery SPP a prekladajú ambície Zeleného dohovoru do realizovateľných digitálnych požiadaviek.

Zdravie pôdy

Využitie senzorov IoT na monitorovanie stavu pôdy.

Pesticídy

Integrácia FMIS a digitálnych poľnohospodárskych kníh na sledovanie pesticídov.

Dobré životné podmienky zvierat

Implementácia informačných systémov pre riadenie chovu hospodárskych zvierat (LMIS).

Udržateľné potraviny a odpad

Využitie blockchainu na sledovanie pôvodu potravín.

Zavlažovanie a voda

Integrácia diaľkového snímania, nástrojov na monitorovanie sucha a analýzy WEI+ pre ukazovatele CAP a SDG.

Živiny

Využitie technológie variabilnej rýchlosti (VRT) a nástrojov FaST.

Krajinné prvky

Monitorovanie biodiverzity a agroekologických prvkov na základe pozorovania Zeme.

Sedem užívateľských príbehov vyvinutých v rámci projektu, z ktorých každý rieši kľúčovú politickú otázku SPP

Príbeh používateľa: pesticídy a španielska prípadová štúdia

Alberto Gutiérrez

Inštitút poľnohospodárskej technológie Kastílie a Leónu (ITACyL)

V rámci projektu Tools4CAP sa španielska prípadová štúdia zamerala na integráciu **údajov na úrovni poľnohospodárskych podnikov s cieľom monitorovať používanie pesticídov**, v súlade [s cieľom Zeleného dohovoru Európskej únie znížiť riziko a používanie chemických pesticídov](#). Na podporu tohto cieľa ITACyL uplatňuje metodiku užívateľských príbehov na zachytenie funkčných požiadaviek na agilný vývoj softvéru.

Štúdia využíva informačné systémy pre riadenie poľnohospodárskych podnikov, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri každodennom rozhodovaní a zbierajú podrobné údaje o poľnohospodárskych postupoch. Kľúčovou zložkou je digitálna poľnohospodárska kniha a modul v rámci informačného systému pre riadenie poľnohospodárskych podnikov () FMIS, ktorý zaznamenáva používanie pesticídov na úrovni poľa. Po anonymizácii a agregácii sa tieto údaje stávajú cenným vstupom pre agroekonomické modely, ktoré pomáhajú tvorcom politik posudzovať vplyv stratégií znižovania používania pesticídov na výnosy plodín a usmerňujú návrh intervencií v rámci SPP.

Zúčastnené subjekty a ich úloha

- Poľnohospodári, ktorí zohrávajú ústrednú úlohu v tomto príbehu používateľov, pretože sa od nich očakáva, že ručne zadajú do FMIS/digitálnej poľnohospodárskej knihy informácie o type plodiny, ošetrovaných parcelách

a ploche, chorobe, ktorú treba kontrolovať, type a dávke produktu a dátume a čase aplikácie.

- Poradca/praktik, pretože aplikáciu pesticídov musí predpísať autorizovaný poradca, aby sa zabezpečilo dodržiavanie noriem integrovanej ochrany rastlín.
- Odborník na digitálne technológie: rôznorodá povaha zdrojov údajov, ako aj rôzne technológie, ktoré sú potrebné na odhad skutočného vplyvu intervencií CSP, vyžadujú špecializovaný personál schopný spravovať API a normy interoperability.

Zapojení do typov údajov

- Údaje z pozorovania Zeme: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) je služba spravovaná Európskou vesmírnou agentúrou.
- Európske iniciatívy: Európske centrum pre údaje o pôde ([ESDAC](#)) JRC, prieskum využívania pôdy a pokrytia územia ([LUCAS](#)), observatórium pôdy EÚ ([EUSO](#)), DG AGRI: sieť údajov o poľnohospodárskych podnikoch (FADN)/[sieť údajov o udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov](#) (FSDN), súbor údajov [Eurostatu o predaji pesticídov](#).
- Údaje o poľnohospodárskych strojoch zbierané prostredníctvom rôznych senzorov umiestnených v poľnohospodárskych strojoch.
- Administratívne databázy: [Národný register prípravkov na ochranu rastlín](#) a [databáza pesticídov EÚ](#).

Krok za krokom diagram sekvencie UML pre španielsku prípadovú štúdiu týkajúcu sa pesticídov

- Verejné registre: databáza EÚ autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín (PPP), prístupná prostredníctvom API na overenie súladu výrobkov.

Výsledný príbeh používateľa

Príbeh používateľa slúži ako funkčná požiadavka pre vývojárov: *Ako riadiaci orgán SPP chcem mať prístup k podrobným údajom z digitálnych poľnohospodárskych kníh poľnohospodárov a krížovo ich porovnávať, aby som mohol sledovať pokrok v plnení národných cieľov v oblasti znižovania používania pesticídov a hodnotiť účinnosť konkrétnych intervencií SPP.*

Španielska prípadová štúdia ilustruje, ako digitálne inovácie môžu podporiť strategické plány SPP transformáciou podrobných údajov na úrovni farmy na použiteľné poznatky. Prechod od zberu údajov k vplyvu na politiku si však vyžaduje strategické zosúladenie, inštitucionálnu koordináciu a jasnosť v oblasti regulácie.

- Jednou z kľúčových výziev je **fragmentácia správy**. Hoci digitálna poľnohospodárska kniha definuje údaje, ktoré sa majú zbierať v súvislosti s používaním pesticídov, integrácia týchto údajov do monitorovacích rámcov na národnej úrovni a na úrovni EÚ závisí od koherentných tokov údajov medzi viacerými aktérmi: poľnohospodármi, poradcami, regionálnymi správami a inštitúciami EÚ. To si vyžaduje nielen **technickú interoperabilitu**, ale aj **inštitucionálnu interoperabilitu**.

- Poučenia získané z uplatňovania príbehov používateľov v prípadovej štúdii poukazujú na potrebu **adaptívneho riadenia údajov**. Súčasný systém registrácie pesticídov často vylučuje menej významné plodiny z dôvodu obmedzeného komerčného záujmu, čo vytvára slepé miesta v monitorovaní. Riešenie tohto problému si vyžaduje flexibilné mechanizmy, ako napríklad začlenenie výnimočných povolení alebo postupov hlásených poľnohospodármi, ktoré odzrkadľujú skutočné používanie a zabezpečujú reprezentatívnosť.

- Zo strategického hľadiska **môže digitálna poľnohospodárska kniha slúžiť ako spätná väzba v rámci rámca výkonnosti SPP**, spájajúca postupy na úrovni poľa s environmentálnymi ukazovateľmi, aby umožnila dynamické prekalibrovanie intervencií a podporila rozhodovanie založené na dôkazoch. Tento potenciál však závisí od odstránenia prekážok použiteľnosti a zabezpečenia, aby zber údajov nebol pre poľnohospodárov dodatočnou byrokratickou záťažou.

- Nakoniec, španielska skúsenosť podčiarkuje **dôležitosť zapojenia zainteresovaných strán**, ako sú poľnohospodárske odbory, agronomickí experti a poskytovatelia digitálnych služieb, nielen do poskytovania údajov, ale aj do návrhu a validácie systému. **Ich príspevok je nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby digitálne nástroje boli technicky robustné a sociálne legitímne.**

Príbeh používateľa: zdravie pôdy a talianska prípadová štúdia

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo zo spoločnosti ABACO predstavil, ako sa tento príbeh používateľa uplatňuje v talianskej prípadovej štúdii prostredníctvom **integrácie poľných senzorov a technológií internetu vecí (IoT)**, ktoré **ponúkajú transformatívnu príležitosť na monitorovanie zdravia pôdy v rámci strategických plánov SPP**. Zariadenia, ako sú senzory vlhkosti, monitory živín a detektory pH, poskytujú údaje v reálnom čase a vo vysokom rozlíšení, ktoré nie je možné získať z tradičných zdrojov. To umožňuje presnejšie, včasnejšie a nákladovo efektívnejšie monitorovanie ukazovateľov udržateľnosti.

Automatizáciou zberu údajov a znížením závislosti od manuálnych kontrol systémy IoT zlepšujú prevádzkovú efektívnosť a umožňujú včasné odhalenie degradácie pôdy, vyčerpania živín a vodného stresu. V kombinácii s geografickými informačnými systémami (GIS) tieto dátové toky ponúkajú komplexný priestorový a časový pohľad na stav pôdy v rôznych regiónoch.

Technická architektúra zahŕňa prenos údajov zo senzorov do bránových zariadení, ich predspracovanie z hľadiska presnosti a bezpečné zdieľanie s databázami autorizovanými CAP prostredníctvom API. **Hodnotitelia politik majú potom prístup k dashboardom a správam, ktoré slúžia ako podklad pre posudzovanie súladu a strategické plánovanie, zatiaľ čo poľnohospodári dostávajú prispôbenú spätnú väzbu prostredníctvom mobilných aplikácií alebo platform AIS.**

Tento prístup podporuje presné poľnohospodárstvo, zvyšuje efektívnosť využívania zdrojov a prispieva k environmentálnym cieľom, ako je zníženie emisií a zlepšenie odolnosti pôdy. Úspešná implementácia však vyžaduje agronomické znalosti, robustnú správu údajov a užívateľsky prívetivé systémy, aby sa zabezpečilo prijatie a relevantnosť politiky.

Zúčastnené subjekty a ich úloha

- Poľnohospodári implementujú zariadenia IoT na svojich pozemkoch, aby monitorovali zdravie pôdy.
- Poskytovateľ technológií/odborník: Systém IoT zbiera pomocou senzorov údaje o pôde v reálnom čase (napr. vlhkosť, pH, živiny...). Odborníci (napr. licencovaní operátori) sa podieľajú na inštalácii a prevádzke hardvéru.
- Tvorcovia politiky využívajú údaje na hodnotenie a prispôbovanie strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Zapojení do typov údajov

- Údaje zo senzorov: pH pôdy, hladiny živín (N, P, K), obsah vlhkosti, teplota pôdy, koncentrácia organickej hmoty.
- Metadáta: údaje o polohe (GPS súradnice), časové údaje o zbere údajov, typ plodiny a poľnohospodárske postupy.
- Údaje o životnom prostredí: údaje o počasi (teplota, zrážky, vlhkosť), záznamy o zavlažovaní a spotrebe vody.
- Administratívne údaje: hranice poľnohospodárskych podnikov a vzorce využívania pôdy, pridelovanie dotácií v rámci SPP, údaje o dodržiavaní predpisov (napr. dodržiavanie usmernení SPP).

Výsledný príbeh používateľa

V tomto prípade by sa mohla vyvinúť nasledujúca užívateľská príhoda: *Ako riadiaci orgán SPP chcem mať prístup k údajom o stave pôdy v reálnom čase, ktoré sa*

zbierajú prostredníctvom senzorov IoT a integrujú do administratívnych databáz, aby som mohol hodnotiť súlad s cieľmi SPP týkajúcimi sa pôdy a podporovať úpravy strategických intervencií na základe dôkazov.

Tento príbeh používateľa definuje potrebu **interoperabilných systémov schopných prijímať podrobné údaje zo senzorov**, ako je vlhkosť pôdy, pH, organická hmota, a prekladať ich do použiteľných informácií pre monitorovanie SPP. Podporuje výpočet kľúčových ukazovateľov SPP, vrátane R.19PR (zlepšovanie a ochrana pôdy) a I.11 (zvyšovanie sekvestrácie uhlíka), tým, že umožňuje nepretržité sledovanie parametrov zdravia pôdy a ich vývoja v čase.

Okrem toho integrácia údajov IoT do administratívnych systémov schválených v rámci SPP je v súlade s požiadavkami GAEC 5 (prevencia erózie) a GAEC 6 (minimálne pokrytie pôdy) a ponúka robustný mechanizmus na **overovanie súladu s pravidlami podmienenosti**. Bezpečný prenos údajov prostredníctvom rozhraní API s využitím protokolov, ako je HTTPS a autentifikácia na základe tokenov, zabezpečuje dodržiavanie rámcov EÚ pre správu údajov, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), smernice INSPIRE a zákona o správe údajov (DGA).

Vďaka začleneniu tejto funkcie do pracovných postupov monitorovania SPP môžu riadiace orgány **prejsť na dynamickejší model hodnotenia založený na údajoch**, ktorý podporuje spätnú väzbu v reálnom čase, regionálne porovnávanie a strategické prekalibrovanie zásahov týkajúcich sa pôdy.

Krok za krokom v diagramu sekvencie UML pre taliansku prípadovú štúdiu o zdraví pôdy

Príbeh používateľa: zavlažovanie a hospodárenie s vodou v gréckej prípadovej štúdiu

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Nedostatok vody a sucha sú čoraz väčšími výzvami v celej Európe, ktoré si vyžadujú udržateľné postupy zavlažovania a vodného hospodárstva. Tento príbeh používateľa sa zameriava na **integráciu historických klimatických údajov, meteorologických údajov v reálnom čase, ukazovateľov sucha a záznamov o zavlažovaní na úrovni fariem** s cieľom monitorovať spotrebu vody. Cieľom je podporiť strategické plány SPP (CAP-SP) pri dosahovaní cieľov udržateľnosti, zabezpečení efektívneho pridelovania zdrojov a zvýšení odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy.

Zúčastnené subjekty a ich úloha

- Poľnohospodári, ktorí monitorujú a hlásia zavlažovacie postupy, vrátane načasovania, objemu, používania nástrojov FMI, zavlažovacích senzorov, kalendárov atď.
- Poskytovatelia FMIS, ktorí dodávajú technológiu a platformy na zaznamenávanie, spracovávanie a analýzu údajov o zavlažovaní poľnohospodárov a uľahčujú integráciu s externými zdrojmi údajov.
- Vodohospodárske orgány a environmentálne agentúry, ktoré poskytujú historické údaje o klíme na viacerých úrovniach, varovania pred suchom, meteorologické premenné.
- Tvorcovia politiky SPP ako koncoví používatelia, ktorí monitorujú premenné na základe dotazov v závislosti od dostupnosti údajov LPIS v používateľskom rozhraní. Výstupné údaje používajú na hodnotenie a úpravu SPP a na zabezpečenie lepšieho pridelovania vodných zdrojov na regionálnej úrovni.

Zahrnuté v typoch údajov

Údaje o životnom prostredí:

- Spotreba vody a zavlažovacie vzorce z FMIS.
- Odhady evapotranspirácie (ET_0) z produktov EO (rastrový formát) Výpočty evapotranspirácie (ET_0) z in situ senzorov (bodové merania).
- Údaje o suchu z Copernicus Drought Observatory (rastrový formát).
- Historické klimatické údaje z dátového súboru ECMWF ERA5-Land (rasterový formát)..
- Údaje o počasi v reálnom čase z otvorených meteorologických zdrojov (rasterový formát).
- Údaje LPIS na extrapoláciu existujúcich údajov in situ na regionálnu úroveň.

Externé znalosti:

- Typické hodnoty potrieb zavlažovania podľa typu plodiny v regióne.

- Historické hodnoty zavlažovacích potrieb podľa typu plodiny v regióne.

Výsledný príbeh používateľa

Kombináciou údajov o zavlažovaní na úrovni poľnohospodárskych podnikov (FMIS) s historickými klimatickými záznamami ERA5, meteorologickými údajmi v reálnom čase a indikátormi sucha Copernicus môžu orgány CAP monitorovať spotrebu vody v rôznych meradlách. **Táto integrácia umožňuje výpočet ukazovateľov spotreby vody na plodiny a produktivity vody, vývoj sezónnych a mesačných modelov zavlažovania** s využitím ET_0 , identifikáciu extrémnych udalostí, ktoré odôvodňujú odchýlky od cieľov udržateľnosti, a podporu regionálnych stratégií zavlažovania počas sucha, čím sa zabezpečí efektívne rozdeľovanie vody.

Výsledný príbeh používateľa by mohol byť: *Ako tvorca politik SPP by som chcel odhadnúť/vypočítať potreby zavlažovacej vody v oblasti NUTS3 xyz na rok 2023.*

Výsledný systém posilňuje súlad s ukazovateľmi SPP (R.22: udržateľné využívanie vody: podiel zavlažovaných pozemkov v rámci záväzkov; R.23PR: podiel udržateľného využívania vody na využívaných poľnohospodárskych plochách v rámci podporovaných záväzkov na zlepšenie vodnej bilancie; alebo I.17: zníženie tlaku na vodné zdroje), podporuje podmienenosť GAEC 4, je v súlade s [rámcovou smernicou o vode](#) a prispieva [k cieľu udržateľného rozvoja OSN 6.4.2](#) v oblasti efektívneho využívania vody. V konečnom dôsledku **zvyšuje odolnosť voči zmene klímy a podporuje udržateľné poľnohospodárske postupy** v celej Európe.

Giorgos Charvalis predstavil [skúsenosti získané z aplikácie príbehu používateľa v oblasti zavlažovania a vodného hospodárstva prostredníctvom nástroja na monitorovanie politik](#) (PMT). Prípadová štúdia potvrdila, že PMT je prispôsobivý a schopný generovať zmysluplné výstupy z otvorených aj in situ dátových súborov. Táto prispôsobivosť podčiarkla jeho relevanciu pre poistenie poľnohospodárstva a hodnotenie klimatických rizík, čo je v úzkom súlade s cieľmi ELGA, Helénskej organizácie poistenia poľnohospodárstva.

Zistenia ukázali, ako **regionálne ukazovatele, ako sú zavlažovacie postupy, používanie pesticídov a výnosy, môžu dopĺňať ukazovatele výsledkov a výstupov SPP**, čím sa potvrdila flexibilita nástroja integrovať údaje z pozorovania Zeme, údaje na úrovni fariem a otvorené údaje pre regionálne politické poznatky. Cvičenie ukázalo **potenciál replikácie a prispôsobenia v rôznych**

Krok za krokom diagram sekvencie UML pre prípadovú štúdiu zavlažovania a vodného hospodárstva v Grécku

regiónoch a zároveň predstavilo pridanú hodnotu takýchto nástrojov pre úlohy v oblasti poistenia a riadenia rizík nad rámec tradičného monitorovania SPP. Je dôležité poznamenať, že prípadová štúdia zdôraznila **potrebu diverzifikovaného zapojenia zainteresovaných strán** a iteratívnych spätných väzieb a navrhla cesty k interoperabilite s národnými databázami a automatizácii dátových potrubí.

Zároveň **boli identifikované rôzne obmedzenia**. Počas tohto procesu rozpustenie gréckeho platobného orgánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vyvolalo inštitucionálnu nestabilitu a oslabilo hĺbku výsledkov. To malo vplyv aj na prístup k údajom, keďže **nedostatok doplnkových oficiálnych súborov údajov**, ako je integrovaný systém správy a kontroly (IACS), bránil validácii na úrovni politiky a vyvolal neistotu ohľadom

škálovateľnosti, keď sú súbory údajov neúplné. Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že tento nástroj bol často vnímaný skôr ako poskytovateľ funkcií než ako systémové monitorovacie riešenie, čo obmedzilo jeho politický význam, a administratívna záťaž a obmedzená digitálna pripravenosť odrádzali od formálnej spolupráce, zatiaľ čo absencia oficiálnej spätnej väzby znížila význam výsledkov.

Tieto výzvy podčiarkujú **dôležitosť stabilných inštitucionálnych rámcov, komplexnej dostupnosti údajov a aktívneho zapojenia zainteresovaných strán**, aby sa zabezpečilo, že monitorovacie nástroje, ako je nástroj na monitorovanie politík, môžu naplno využiť svoj potenciál pri podpore strategických plánov SPP a širších cieľov udržateľnosti.

Záverečné závery a kľúčové poznatky

Práca modulu v oblasti technických protokolov a metodických usmernení viedla k viacerým záverom týkajúcim sa budúcnosti integrácie údajov a správy údajov v rámci SPP:

- Problém interoperability údajov je potrebné riešiť kombinovaným prístupom, ktorý zohľadňuje požiadavky poskytovateľov IKT riešení v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj špecifické potreby monitorovania a implementácie SPP. Napríklad pripravovaný „spoločný európsky priestor pre poľnohospodárske údaje“ by mal byť navrhnutý tak, aby bolo možné ľahko využívať a zbierať základné údaje na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú potrebné na úspešnú implementáciu SPP.
- V oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a potravinárstva existuje viacero paralelných mechanizmov štandardizácie údajov a sémantiky, a preto sa odporúča začať s jednoduchými

štandardizačnými opatreniami, ako je vytvorenie celoeurópskej taxonómie základných dátových štruktúr (napr. druhy plodín, škodcovia/choroby, merné jednotky a fázy rastu).

- Výsledky získané z programov zdieľania údajov a interoperability (ako napríklad H2020 a Horizont Európa) ešte nie sú integrované do komerčných poľnohospodárskych systémov IKT, alebo sú integrované len v obmedzenej miere. To naznačuje, že výsledky sú užitočné, ale v súčasnosti **chýbajú významné povinnosti alebo jasné výhody**, ktoré by zainteresované strany nútili zdieľať tieto údaje. Budúci rozvoj priestoru pre poľnohospodárske údaje predstavuje dôležitý krok vpred pri riešení tejto medzery.
- Mechanizmus interoperability možno úspešne **uplatňovať ako podpornú vrstvu** nad existujúcimi systémami (ako sú IACS a FMIS). Nie je potrebné zásadným spôsobom meniť vnútorné fungovanie týchto zavedených systémov. Takýto prístup **minimalizuje narušenie** a zároveň maximalizuje kompatibilitu.

- Metodika užívateľských príbehov pomáha pri **efektívnom prepojení medzi politickými cieľmi na vysokej úrovni a praktickými technickými požiadavkami**. Tento prístup je kľúčový pri zabezpečovaní toho, aby vývoj komplexných digitálnych nástrojov bol priamo zosúladený so špecifickými, cieľovo orientovanými potrebami konečných užívateľov, ako sú riadiace orgány SPP a platobné agentúry.

Workcloud – zhrnutie zasadnutia

Ďalšie kroky

Školenie Akadémie bolo zakončené sériou ďalších krokov, vrátane toho, že materiály zo stretnutia a správa o hlavných prerokovaných bodoch budú k dispozícii na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#).

Všetky prezentácie a záznamy sú k dispozícii na [stránke podujatia](#).

Zapojte sa do projektu, [tu](#).

Alebo sa prihláste na odber noviniek [tu](#).

Nové vzdelávacie moduly akadémie budú zverejnené v blízkej budúcnosti [tu](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

